

Gender stereotypes in physical education

Los estereotipos de género en la educación física

Alonso Gómez, C.B.¹; Rosa Camacho, N.²; Ruiz Herrero, F.³

Resumen

Introducción: Desde hace muchos siglos, la mujer no ha estado bien considerada, no solo en el deporte sino también en varias tareas de la vida cotidiana, por esto las mujeres llevan luchando mucho tiempo para que no vuelva a ocurrir, para poder vivir en una sociedad donde la igualdad esté presente en todos los ámbitos. Por ello hay que educar desde la escuela en valores como la igualdad y la no discriminación y que mejor forma que hacerlo desde una profesión tan bonita y desde una persona tan referente para los niños como es el profesor. **Objetivos:** Investigar sobre los estereotipos de género que se dan dentro de las clases de educación física tanto por parte del profesor como por los actos que tienen los niños a la hora de realizar la práctica de esta materia. **Métodos:** Investigación y desarrollo a través de métodos de información (revistas, libros, artículos...) y mediante una encuesta realizada a docentes. **Resultados y discusión:** Con los resultados obtenidos de la encuesta más los contenidos investigados podemos decir que aún hay discriminación en las clases de educación física ya que los profesores tienden a separar los deportes, con respecto a años anteriores se ha producido una mejora en cuanto al pensamiento de igualdad y método de impartir las clases. **Conclusiones:** El papel de la mujer en el deporte cada vez se está considerando más importante e igualitario. Queda mucho camino por delante para conseguir una igualdad completa y equitativa.

Palabras clave: estereotipos; educación física; género; igualdad; escuela.

Abstract

Introduction: For many centuries, women have not been well considered, not only in sport but also in various tasks of daily life, for this reason women have been fighting for a long time so that it does not happen again, to be able to live in a society where equality is present in all areas. That is why we must educate from school on values such as equality and non-discrimination and what better way to do it than from such a beautiful profession and from such a reference person for children as the teacher. **Aim:** Research on the gender stereotypes in physical education classes, both on the part of the teacher and the actions of children in the practice of this subject. **Methods:** Research and development through information methods (journals, books, articles) and through a survey of teachers. **Results & discussion:** With the results obtained from the survey plus the contents investigated we can say that there is still discrimination in physical education classes as teachers tend to separate sports, there has been an improvement over previous years in the thinking of equality and the method of teaching. **Conclusions:** The role of women in sport is increasingly seen as important and egalitarian. There is still a long way to go to achieve complete and equitable equality.

Keywords: stereotypes; physical education; gender; equality; school.

Type: Other – Investigation.

Section: Physical education.

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 04/2020; Accepted: 05/2020

¹ *Didactics of musical, plastic and body expression, educational sciences, University of Granada - Spain – Alonso Gómez, C.B. , carmenbella@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2447-4070>*

² *Didactics of musical, plastic and body expression, educational sciences, University of Granada - Spain – Rosa Camacho, N., nailarosa@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5179-0696>*

³ *Didactics of musical, plastic and body expression, educational sciences, University of Granada - Spain – Ruiz Herrero, F., franrh@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4828-5175>*

(P) Os estereótipos de gênero na educação física

Resumo

Introdução: Desde há muitos séculos, a mulher não tem sido bem considerada, não só no desporto mas também em várias tarefas da vida quotidiana, por isso as mulheres têm lutado muito tempo para que não volte a acontecer, para poder viver numa sociedade onde a igualdade esteja presente em todos os âmbitos. Por isso, há que educar a partir da escola em valores como a igualdade e a não discriminação e que melhor forma do que fazê-lo a partir de uma profissão tão bonita e desde uma pessoa tão referente para as crianças como é o professor. **Objetivos:** Investigar sobre "os estereótipos de gênero" que se dão dentro das aulas de educação física tanto por parte do professor como pelos atos que têm as crianças na realização da prática desta matéria. **Métodos:** Pesquisa e desenvolvimento através de métodos de informação (revistas, livros, artigos...) e mediante um inquérito realizado a docentes. **Resultados e discussão:** Com os resultados obtidos da pesquisa mais os conteúdos pesquisados podemos dizer que ainda há discriminação nas classes de educação física já que os professores tendem a separar os esportes, Em comparação com anos anteriores, registou-se uma melhoria no que se refere ao pensamento de igualdade e ao método de ensino. **Conclusões:** O papel das mulheres no desporto está a ser considerado cada vez mais importante e igual. Há ainda um longo caminho a percorrer para se alcançar uma igualdade plena e equitativa.

Palavras-chave: estereótipos; educação física; gênero; igualdade; escola.

Citar así:

Alonso Gómez, C. B., Rosa Camacho, N., & Ruiz Herrero, F. (2021). Gender stereotypes in physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 5(1), 27-40. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4141365>

I. Introduction / Introducción

1.1 El papel de la mujer en la sociedad

El papel que ha ido asumiendo la mujer durante mucho tiempo, según Alonso y Furio (2007) ha sido que la mujer es propiedad de un hombre, tanto del padre, a temprana edad, como del marido, cuando el mismo padre entregaba la mano de ésta en matrimonio, logrando que las hembras dependiesen totalmente de los varones para poder sobrevivir, donde solo tenían obligaciones del hogar. También ha sido y sigue siendo en la actualidad un objeto sexual para el hombre. Pero a pesar de los muchos obstáculos y las barreras impuestas por la sociedad en los diferentes ámbitos como política, social, laboral, cultural... claramente dominadas por varones, las mujeres han demostrado la igualdad.

Durante muchos años las mujeres han hecho todo porque se les respeten sus derechos y tener los mismos que los hombres, como bien dice Céspedes (2012) en algunos países la mujer se ha ido emancipando del hombre poco a poco, sin embargo otros lugares en pleno siglo XXI no se da este caso. Por todo esto el 8 de marzo no se celebra a la mujer como tal, es más que nada un día para conmemorar a esas mujeres que han luchado por los derechos de estas, a quienes han luchado por vivir en un mundo donde los hombres y mujeres reciban un trato equitativo y justo.

Últimamente este papel de las mujeres en la sociedad está cambiando, tanto que Camus (2015) nos muestra que son consideradas totalmente multifuncionales; además de labores de madre y esposa, como es el caso de miles de mujeres en todo el mundo, se desempeñan como jefas del hogar y sustentadoras de una familia con el fruto de su propio trabajo y así se consideran a las mujeres como activas y autónomas. Pero a pesar de esto son muchas las mujeres que todavía se encaran a situaciones angustiantes, discriminatorias, violentas, marginales y otras las cuales son muy parecidas a las practicadas en la edad media, por lo tanto, aunque queramos negarlo, en algunas partes aún no evolucionamos por completo, ya que sigue habiendo personas machistas incapaces de comprender la igualdad entre hombres y mujeres, solo pensando que el feminismo es la superioridad de la mujer hacia el hombre, sin ser así y teniendo miedo por lo que a ellos les pueda pasar .

1.2 La historia de la mujer en el deporte

La participación de las mujeres en la actividad física y en el deporte ha sido, y todavía es en la actualidad, menor que la de los hombres. Como encontramos en la revista “mujerydeporte” todo comenzó en el año 776 A.C donde en la ciudad de Pompeya las mujeres eran meramente espectadora y solo las mujeres solteras podían acudir ya que si estabas casada y mirabas a los atletas (competían desnudos) era una

muerte segura. No fue hasta el año 1900 cuando la mujer empieza a aparecer en los Juegos Olímpicos limitándose a los deporte de tenis y golf, que la gente decía que era una cosa incorrecta y poco interesante y antiestético. En 1917 aparece una mujer muy importante para el colectivo femenino en el deporte, Alice Milliat quien funda la Federación de Sociedades Femeninas de Francia la cual fue promovida a varios países en 1921. En 1922 la Federación Internacional de Atletismo deniega incluir las pruebas femeninas en Mundiales a pesar de esto Alice Milliat consigue que en 1928 incluyan algunas pruebas. Pero no contenta con esto decide realizar los Mundiales Femeninos en Praga y Londres. Hasta que en 1983 las pruebas femeninas poco a poco se fueron incluyendo en los Juegos Olímpicos. Actualmente, hay muchas pruebas que son femeninas, en concreto Estados Unidos es el país que más mujeres olímpicas aporta al deporte, casi 2000 mujeres. Esto no quiere decir que el la mujer en el deporte ya este considerada totalmente, sino que hay que seguir luchando porque todavía falta mucho camino.

1.3 El papel de la mujer en la Educación Física

Desde la existencia de los deportes siempre se han considerado que las mujeres y los hombres representan a unos deportes u otros. Los deportes de hombres son como por ejemplo el futbol, el rugby... y de mujeres son la gimnasia rítmica, la natación sincronizada... Pero todo esto en la actualidad poco a poco se está cambiando ya que por ejemplo en deportes como en el fútbol femenino se están haciendo muchos avances, como la firma del convenio colectivo, dando así visibilidad tanto al deporte femenino y su repercusión como a la igualdad de salarios y condiciones.

Por todo esto cada vez hay que concienciar más a nuestros alumnos de que da igual que se sea un chico o una chica cada persona puede realizar el deporte que le guste.

1.4 Mitos de la mujer deportista

Durante muchos años se ha creído que el papel de la mujer en el deporte ha creado una serie de mitos como los que nos expone Vázquez (1993), los cuales han propiciado no solo una desigualdad con el hombre, sino una gran discriminación de la mujer en este ámbito, haciendo referencia a que cualquier mujer destacada en un deporte, entendido para “hombres” sea llamada “marimacho” y otra serie de palabras despectivas.

Algunos de estos mitos son:

- La actividad física y deportiva masculiniza a las mujeres.

- La práctica deportiva es peligrosa para la salud de las mujeres.
- Las mujeres no tienen interés por la práctica deportiva y, en caso de practicar, no lo hacen de forma que puedan ser tomadas en serio.
- La mujer hace deporte para divertirse no para competir.
- La mujer no está dotada para el deporte.

1.5 Estereotipos de género que influyen en las clases de educación física

A lo largo de los años se nos ha transmitido unos valores de clasificaciones de los deportes según el género de cada persona, no tan solo en el ámbito social, sino también en el ámbito comercial, escolar, político, etc. un ejemplo de esto sería la clasificación que hacen las revistas de juguetes clasificando estos por sexos. Algunos de estos, nos lo muestra Hernández (2002) clasificándolos como factores personales, relacionales y culturales.

Los factores personales

- El primer vehículo de identificación es el cuerpo. Las relaciones con lo otro y con los otros las establecemos a través del cuerpo, en esta relación vamos configurando los límites corporales de nuestra identidad.
- Desde una edad temprana el alumnado interioriza modelos corporales que son un constructo cultural que les aporta su medio social y ello conlleva al rechazo hacia lo que no corresponde a esos modelos.
- Otros factores personales determinantes de la construcción de la identidad son: el propio cuerpo, la identidad sexual, la autoestima y los afectos.

Los factores relacionales

- Se refieren a la familia y al centro educativo (relaciones con los otros).

Los factores culturales

- Tienen que ver con los valores (producto de lo que somos, lo que sentimos y nuestras experiencias), con el género y las actitudes.

- Los medios de comunicación son muy importantes en la transmisión de los valores. La influencia de los modelos que transmiten es un claro ejemplo de la capacidad de estos medios en la creación de estados de opinión, modas, tendencias, etc.
- Los centros educativos, como contextos de socialización son auténticos transmisores de valores. No es discutible por tanto si los valores son transmisibles o no, siempre se comunican: desde los carteles que se distribuyen por el centro, los libros de texto, los espacios de trabajo, las actitudes del profesorado y el alumnado, el lenguaje utilizado, etc.

I.1.Aims / Objetivos:

Conocer los estereotipos de género que se dan en las clases de educación física.

Contrastar el pensamiento de los docentes longevos con los docentes actuales.

Percibir los estereotipos de género que aparecen en los libros de textos de los centros educativos.

II. Methods / Material y métodos

Coeducación en el área de educación física

En la sociedad podemos observar que cada vez es mayor la necesidad de lucha por la igualdad de sexos y separación de los límites que nos marca la sociedad con respecto a un sexo o a otro, para ello tenemos que hacer hincapié en la coeducación en las aulas ya que como nos dice Aguado (2005), es importante empezar desde la educación para que la igualdad de género se enseñe y aprenda desde muy pequeños para que se conviertan en buenas personas y lleven a cabo una cadena de buenas conductas. Pero a pesar de todos los esfuerzos que se llevan a cabo en la educación física de cada uno de los colegios se puede ver como las mujeres son inferiores a los hombres en las actividades físico-deportivas, que su práctica es perjudicial para su organismo, que el ejercicio físico violento masculiniza a las mujeres.

Pero como futuros docentes, lo primero que tenemos que saber, es el concepto de coeducar lo cual significa que todas las personas sean educadas por igual en un sistema de valores, de comportamientos, de normas y de expectativas que no esté jerarquizado por el género social, lo que significa que cuando coeducamos queremos eliminar el predominio de un género sobre otro. Pero gracias a la llegada de la

LOGSE, donde se incluye la necesidad de reconsiderar toda actividad educativa a la luz de los principios de igualdad de oportunidades sociales entre los sexos.

En el diseño curricular de la ley mencionada podemos encontrar unos pasos a seguir para la educación de estos valores:

1. Uso de un lenguaje no discriminatorio.
2. Adopción de medidas de acción positiva.
3. Actuaciones sobre el marco de la organización escolar.
4. Actuaciones sobre el curriculum.
5. Actuaciones sobre recursos educativos.

Todo esto sirve nos servirá en un futuro de cara a actuar en cualquier materia de la escuela en educación primaria. Sin embargo, en el área de educación física hay que llevar a cabo actividades que fomenten la igualdad en el deporte, ya que es una materia donde se expone más la desigualdad entre ambos géneros.

Para ello Torre (1998) nos muestra que en la educación física es necesario desarrollar todas las capacidades y objetivos que una persona independientemente del sexo al que pertenezcan, manifestando un trato "*igual*" entre unos y otros. Estas son:

·Capacidades:

1. Fomentar un desarrollo integral del alumnado.
2. Respetar sus intereses, motivaciones y necesidades.
3. Aceptar el modelo masculino sin negar el femenino.

- Objetivos:

Proporcionar la participación de las alumnas en la actividad física y comenzar así a promover el gusto por el movimiento y mejorar su autoestima. Contribuir a integrar chicas y chicos, dando un tratamiento diferente a los contenidos tradicionales de Educación Física, inclusión de contenidos y actividades alternativas y también las cercanas a las niñas.

Con respecto a la organización de las clases de esta área el docente debe de desarrollar estrategias de distribución y uso equitativo por parte de niñas y niños, en definitiva debe de proponer y plantear acciones que sepan romper con prácticas discriminatorias y socialmente construidas.

Por último, en cuanto al material que se utilicen en estas prácticas, el docente debe dirigir a favorecer que todos los alumnos puedan utilizar materiales variados: cuerdas, aros, picas, balones... ya que según la sociedad nos atribuyen unos materiales distintos a las niñas que a los niños.

Los estereotipos de género en los libros de texto de educación física en educación primaria

Tanto en la educación primaria como en etapas superiores de la educación se muestra la supremacía del género masculino con respecto al femenino, en los libros de texto.

Para ello Moya, Ros, Bastida y Menescardi (2013) realizaron una investigación de 9 libros de educación física del tercer ciclo de educación primaria, ya que los alumnos en esta etapa según Piaget se encuentran en la etapa de operaciones formales donde permite tener un razonamiento lógico y un mayor desarrollo de los conceptos morales. Las editoriales analizadas fueron Inde, Paidotripo, Bruño, Anaya y Serbal, donde investigaron 997 imágenes siguiendo el sistema de categorías elaborado por Táboas en 2009.

Los pasos que según Táboas (2009) hay que dar para llevar a cabo su sistema son:

1. **Prueba piloto de pertinencia:** Se realiza una prueba piloto de pertinencia de la «ficha de análisis para las fotografías de los libros de texto de Educación Física de la ESO», con los libros de texto: «Cuaderno de Educación Física 5º y 6º Primaria» de la Editorial Inde y «Educación Física 5º y 6º» de la editorial Anaya.
2. **Adaptación de la ficha inicial a la etapa de Educación Primaria:** Definición de cada una de las dimensiones, categorías e indicadores propuestos.
3. **Segunda prueba piloto:** Se comprueba la eficacia del instrumento en los libros de texto anteriores y se modifica el sistema, adaptando las variables de «somatotipo», «indumentaria», «tipo de actividad física» y «ámbito de práctica» a la etapa de Primaria.
4. **Panel de expertos:** Se solicita información sobre el instrumento a cinco expertos de reconocido prestigio en este campo de investigación. Para ello se diseña una ficha-cuestionario, con una serie de ítems que serán valorados utilizando la escala Likert.

5. **Reelaboración en base a la consulta a expertos:** Una vez recibidas las aportaciones de los expertos consultados, se modifica la herramienta de análisis de imágenes en base a sus indicaciones.
6. **Triangulación con dos observadores:** La triangulación incrementó la calidad y la validez, al eliminar el sesgo de (Rodríguez, 2005), además de la fiabilidad del instrumento. Para lo cual se realiza el índice Kappa sobre el 10% de la muestra (100 imágenes), obteniendo un valor de 99, lo cual indica que los datos obtenidos son muy fiables.

Una vez llevados a cabo los pasos anteriormente nombrados, analizaron las imágenes de dichos libros de texto. Los resultados se concluyeron desde dos aspectos, las características técnicas de la imagen y el análisis de contenido. Este a su vez queda dividido en el cuerpo y la actividad física, dentro de estos existen varias categorías como el sexo, la raza, tipo de actividad etc. Por último el número de veces que aparece cada raza, cada sexo, cada tipo de actividad etc.

Estos fueron los resultados de la investigación:

- El hombre está representado en el 39,52% de las imágenes y la mujer en el 28,49% mientras que el 27,68% lo representan grupos mixtos (hombres y mujeres).
- La editorial Inde es la que más representa en sus libros de educación física al hombre con un 78,86% de imágenes. También la editorial Bruño y Serbal representan en su mayoría al hombre pero no es tan marcada como en la editorial Inde.
- Las editoriales que tienen más imágenes donde aparece la mujer son Paidotribo con un 40,45% frente a un 37,08% de representación masculina y Anaya con un 22,62% de representación femenina frente a un 20,00% de representación masculina y un 51,48% de grupos mixtos.
- En cuanto a la raza, el 46,54% pertenece a la raza blanca frente a un 20,16% que pertenece a diversas razas y 19,66% que no se distingue la raza.
- Las editoriales que más porcentaje de raza blanca tienen son Serbal y Paidotribo.
- La editorial que más razas variadas representa es Anaya.
- La raza negra es representada en menos medida en la editorial Paidotribo.

En conclusión, podemos observar que en los libros de texto de educación física del tercer ciclo de primaria se representa más a la figura masculina que a la femenina, lo mismo que con la raza blanca frente a la otras razas, fijando un estereotipo de hombre blanco con buena forma física.

Investigaciones

Estereotipos que se producen en las clases de educación física

Dentro de las clases de educación física se producen varias situaciones en las que tanto profesores como alumnos propician una diferenciación entre ambos géneros, para ello Hidalgo y Almonacid (2014) analizaron los estereotipos de género que se producen en las clases de educación física, tanto por parte del profesor como de los alumnos. Se analizó a 4 cursos (dos de primero, uno de segundo y uno de tercero de primaria) y se realizó una encuesta a 4 profesoras y un profesor. Para llegar a unas conclusiones se utilizó el instrumento de observación participante mediante 32 horas donde se iban anotando cualquier cosa que pudiera ser de interés.

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

- En las clases las actividades se realizan en grupos mixtos aunque no siempre es así, ya que en algunas ocasiones a las niñas se les pone unas actividades distintas a los niños por lo que los propios profesor nos aseguran que es por las habilidades físicas que son distintas. En la entrevista a una profesora dice que cuando ella estudio en ese mismo colegio, el colegio estaba dividido en niños y niñas. Por otro lado, el hecho de que se tienen que educar en valores como la participación, la acogida y cuidado se le atribuye siempre a las alumnas y en cuanto a la diversidad al ser un colegio religioso en algunas entrevistas los profesores dicen que se intenta aceptar a todo la diversidad posible pero que hace tiempo no se aceptaba la homosexualidad pero ahora en la actualidad lo ven como algo normal. En cuanto a las conductas que tienen los niños y las niñas de los cursos de primero (color gris oscuro) y los cursos de segundo y tercero (color beige).

Como conclusión, en las clases de educación física se observa mayoritariamente que los niños de primero de primaria tienen una conducta agresiva, por lo que suelen ser más inquietos cuidando más su imagen personal y no respetan las normas, sin embargo son muy afectivos y tienden a abrazar y estar en contacto físico. En los niños de segundo y tercero de primaria la conducta agresiva es menor, tendiendo a ser los protagonistas en las actividades haciendo creer a los profesores, que son más participativos y por tanto, tiene más rendimiento que las niñas. En cuanto

a las niñas se observa que tienen una conducta insegura y automarginal dándoles el protagonismo a los niños.

En cuanto a los profesores dicen que las niñas de primero son más complicadas, que gritan más y aplauden sin mucho sentido. En segundo y tercero las niñas son más tranquilas, cuidando su presentación personal, respetando al profesor, defendiendo a sus compañeros, etc.

Conductas de igualdad- discriminación de trato por parte del profesorado y percibido por los alumnos

En tanto a la desigualdad y el trato de estereotipos de género los profesores con edades comprendidas a partir de los 50 años, mostraron actitudes machistas con respecto a la organización de su materia impartida y su forma de ser con ambos géneros. Por ello Sánchez,

Chiva y Ruíz (2016) llevaron a cabo una investigación donde analizaron la desigualdad de trato y estereotipos de género en la educación física a 62 alumnas y alumnos de 3º y 4º de ESO mediante dos cuestionarios, midiendo las conductas de igualdad-discriminación de trato por parte del profesorado de Educación Física percibido por el alumnado y la consideración y adjudicación por parte del alumnado de dos actividades físico-deportivas (rugby y danza).

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Los niños argumentan que el profesor en cuanto a la igualdad de trato les organiza de forma mixta, hace que todos participen, reparte el material de forma igualitaria, utiliza como ejemplos tanto a niñas como a niños, sin embargo en cuanto a la discriminación de trato dicen que el profesor no presta el mismo tiempo de atención a los niños que a las niñas y no utiliza el mismo tipo de expresiones. Por otro lado, el profesor cree que el nivel de mejora física no es igual en los niños que en las niñas, es decir, cree que los niños y las niñas parten de un nivel distinto según las actividades.

Aplicaciones de estereotipos de género hacia la actividad física, según sexo, grado escolar y región

Por último y en cuanto al sexo, grado escolar y región, podemos encontrar a Bravo y Carazo (2018) los cuales analizaron la aplicación de los estereotipos de género en la actividad física apoyándose en los ítems anteriormente nombrados. Para ello escogieron a 300 alumnos de 1º, 3º y

6° de primaria donde se utilizó el sistema de PASI (índice de estereotipo de la actividad física) en el cual se proyectaron unos dibujos y una serie de actividades. A continuación los niños eligen si la actividad proyectada está dirigida a un género u otro.

Los resultados obtenidos fueron que en todas las actividades que se propusieron predominaban en ellas los niños tanto en una región como en otra, aunque en 1° de primaria se eligen mucho más que en los demás cursos.

Por lo tanto, el estereotipo de los deportes se le atribuye más a los hombres sea en una región u otra aunque ésta se va disminuyendo según el alumnado avanza de curso y edad.

III. Results / Resultados

Tras la realización de una encuesta a docentes activos de educación primaria, secundaria y formación profesional en el área de deporte, hemos obtenido los resultados que aparecen en el siguiente enlace: <https://docs.google.com/forms/d/1TnH8qEZUMpiXZ2HV6yCbePke0oWagbR-GeDYnaNYx6c/edit?ts=5e9abe15#responses>

IV. Discussion / Discusión

Los resultados de la encuesta realizada a docentes, nos demuestran que todavía existe en la actualidad, algunos profesores que muestran algunas actitudes negativas ante un cambio de igualdad, tanto en el área de educación física como en otras áreas de la educación. Esto no lo muestra respuestas como la adjudicación de un género a un deporte en concreto, por lo que nuestros resultados coinciden con los resultados que obtuvo Flintoff (1993), donde también obtuve a un grupo de docentes, los cuales todavía son contrarios a cambiar actitudes para favorecer un aprendizaje igualitario.

Como nos dice Shimon (2005) todavía en el mundo del área de educación física hay un reto para los docentes de dicha área, y este reto es la educación coeducativa, es decir, la educación no sexista.

V. Conclusions / Conclusiones

Para concluir esta investigación hemos de decir que aunque poco a poco el papel de la mujer en el deporte se esté considerando cada vez más importante e igualitario en algunos deportes, todavía queda mucho camino por delante para que se considere como igualdad de oportunidades con respecto a los hombres, ya que hemos visto que todavía en las clases de educación física hasta los propios profesores actúan de forma discriminatoria y los alumnos llegan a darse cuenta de ello. También estos profesores

tienden a separar los deportes que son considerados de niñas y los que son considerados de niños tal vez porque lo hagan de forma inconscientemente.

Como futuros docentes de educación física gracias a esta investigación sabemos lo que tenemos que hacer y tener en cuenta para que en nuestras clases no haya discriminación y si igualdad.

Esperamos que todos los docentes empiecen a pensar como nosotros y hagan de sus clases un aprendizaje en igualdad y enseñen a sus alumnos haciéndole hincapié en que todos los deportes son para ambos sexos y no se debería de etiquetar a un deporte de femenino o masculino.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Tras ser conscientes de las limitaciones que tenemos como estudiantes a la hora de realizar una investigación, agradecemos todo el apoyo e implicación de una forma u otra a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias del Deporte de Granada en especial a D. Félix Zurita Ortega, D. Andrés B. Fernández Revelles, D. Irwin A. Ramírez Granizo y D. José L. Ubago Jiménez.

También, nos gustaría agradecer todo el apoyo prestado por compañeros de clase y familiares que no dudaron de nuestras cualidades y esfuerzo en ningún momento.

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Nuestros intereses de cara a esta investigación se centran principalmente en conocer los estereotipos de género que se dan en la educación física, ya que como futuros docentes de ésta materia y desde nuestra experiencia como alumnos y deportistas, hemos observado una gran desigualdad de género.

Otro de nuestros intereses es la evolución del pensamiento de los docentes a lo largo de la historia sobre la igualdad de género en el deporte y en las aulas de educación física. Así como la indagación en los libros de textos, que utilizan los alumnos como herramienta esencial en el aprendizaje, para observar sus imágenes y así detectar las diferencias y estereotipos de género que existen en ellos.

VIII. References / Referencias

Alonso, M. y Furio, E. (2007). El papel de la mujer en la sociedad española. *Revista Economía, treball i territori*, (19), 1-44.

- Bravo, M. y Carazo, P. (2018). Estereotipos de género hacia la Actividad Física según sexo, grado escolar y región. *Revista internacional de ciencias sociales de la actividad física, el juego y el deporte*, 15 (7), 1-14.
- Camus, M. (2015). La vida en el coto: familia <<a la vintage>>: mujer multifuncional y maternidad agendada. *Revista En torno a la maternidad*, 69-99.
- Céspedes, A. (2012, 24 noviembre). Rol de la mujer en la sociedad actual. *Downcoffee*.
<https://bit.ly/39AUHj3>
- Flintoff, A. (1993). *Gender, physical education and initial teacher education* (D. Penney, ed.). Routledge. <https://bit.ly/34ZfefP>
- Hidalgo, T. y Almonacid, A. (2014). Estereotipos de género en las clases de educación física. *Revista motricidad humana*, 15(2), 86-95.
- Illera, J. (2017). Los estereotipos de género que influyen en las clases de educación física. *Revista EFdeportes*, (227), 1.
- López, E. (2005). Propuesta para una educación no sexista. Coeducación e igualdad de sexos en el área de Educación Física. *Revista EFdeportes*, (81), 1.
- Moya, I., Ros, C., Bastida, A. y Menescardi, C. (2013). Estereotipos de sexo y raza en las imágenes de los libros de texto de educación física en Primaria. *Revista nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (23), 14-18.
- Shimon, J. (2005). Red Alert: gender equity issues in secondary physical education. *Journal of Physical Education, Recreation and Dance*, 76 (7), 6-10.